

Boshlangich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida mustaqil ishi orqali mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish

Sheripbaeva Minara Matibay qizi

Idrisbaeva Arzigul Mars qizi

Nukus davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti

3-kurs talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlangich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida mustaqil ishi orqali mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, umumiy o'rta ta'lim maktablarida zamonaviy tadqiqotlar asosida ona tili fanini o'qilishning maqsadi, yozma nutqni o'stirish tushunchasi, ona tili darslarida nutq o'stirishning kompetensiyasini rivojlantirish, nutq o'stirishda noan'anaviy usullardan foydalanish haqida batafsil bayon qilingan.

Kalit so'zlar: mustaqil fikrlash, tajriba, til nutqi, o'qitishning maqsadi, ko'nikma, yozma nutq, nutq o'stirish, erkin fikrlash.

Kirish:

Hozirgi kunda ilm-fan va texnikaning jadal taraqqiy etishi, raqamli iqtisodiyotning amaliyotga joriy qilishi, bilimlarning tez yangilanib borishi umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning nazariy olgan bilimlarini amalda foydalanishga e'tibor qaratishni talab qilmoqda. Tadqiqot yordamida fanlarni o'rganishga urg'u berish uchun, o'qituvchilar o'z darslarida xilma-xil ta'lim strategiyalarga savol qo'yish, dalillarni qidirish, tushuntirish, aloqalarni tushunish va olingan ma'lumotlarni uzatish uchun kerakli bo'lgan muhim elementlarni kiritishi, shuningdek o'quvchilarga tadqiqotning boshqariladigan usulidan ochiq usuligacha o'zgaradigan tajriba orttirishga imkon berishi mumkin.

Muhim ilmiy bilimlar dasturida o'quvchilarning o'qish uslubiga mos kelish uchun o'qituvchilar aniqlikdan mavhumgacha amaliy o'rganish yordamida tadqiqotga asoslangan yondashuvni qo'llashlari zarur. O'quvchilar o'z hayotlari va ular yashayotgan muhit bilan

aloqa qilishlari uchun amaliy tadqiqotlarga asoslangan ta'lim real sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Shunday qilib, o'quvchilar o'qigan narsalariga jalb etilib, natijada ularning fanga bo'lgan qiziqishlari orttiriladi

Asosiy qism:

Ona tilini yaxshi o'rganishda til va nutqning ahamiyati yuqori. Til ham, fikr ham hayotning ongimizdagi ko'rinishi va nutq orqali boshqalarga ma'lum qilinadi. Tilni xalq yaratadi, shuning uchun u umumxalq bahosi va xususiyatiga ega bo'ladi. Nutq esa ayrim shaxsga doir bo'ladi. Har kim o'z qobiliyati, so'z boyligi, savodi hamda nutq a'zolariga qarab gap tuzadi, kishilar bilan muloqotda bo'ladi. Til – aloqa quroli, u vosita, nutq esa shu aloqa jarayonini amalga oshirishga xizmat qiladi. Tilning umri uni yaratgan xalqdek uzoq bo'ladi.

Garchi shunday ekan, hozirgi vaqtda hamma sohalarda, shuningdek, ta'lim sohasida ham shiddat bilan o'zgarishlar sodir berayotgan ekan, biz, dastlab, ona tilimizni mukammal o'rganishimiz, uni takomillashtirishimiz kerak. “Ona tili” fanini o'qitishning maqsad va vazifalarini har bir kasb egasi, ayniqsa, ona tili va adabiyoti fani o'qituvchilari bilishi va uni o'quvchilarga, hattoki ommaga yetkazishi zarur.

Til o'qitishda til va nutq hodisalarining farqiga yetmaslik ko'pgina chalkashliklarni keltirib chiqarmoqda. Til va nutq tushunchalarini bir-biridan ilmiy asosda farqlash uni o'qitish metodikasi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Chunki til birliklarining grammatik belgilarini, birikuvini va vazifasini bilishning o'zi mazkur tildagi nutqni egallash uchun yetarli emas. Asosiy maqsad tilning grammatik qurilishi asosida nutq faoliyatini egallash bo'lganligi bois, mashg'ulot materiallarini tanlash, darslarni tashkil etish ishlari o'quvchi nutqini shakllantirish va takomillashtirishga qaratilishi kerak.

Nutq ichki va tashqi ko'rinishiga ega. Ichki nutq odamning o'z ichiga gapiradigan passiv nutqi bo'lib, u ikkinchi kishining ishtirokini talab qilmaydi. Shuning uchun bu nutq o'z – o'ziga qaratilgan sanaladi, uni nazorat qilib bo'lmaydi. Ichki nutq og'zaki va yozma nutqning asosi sifatida xizmat qiladi.

Yozma nutqning ogʻzaki nutqdan yana bir farqi shuki, yozma nutqni koʻramiz va oʻqiyamiz. Yozma nutqning muvaffaqiyatli chiqishi uchun yigʻilgan materialni sistemalashtirish, reja tuzish, ishning yuzaki nusxasini tayyorlash, matn ustida qayta ishlab shakllantirish va oqqa koʻchirish zarur. Toʻgʻri va ifodali gapirish har bir oʻqimishli kishi uchun hayotiy zaruriyat boʻlib qolgan hozirgi davrda oʻquvchilarning nutqini oʻstirish muammosi oʻquv-tarbiya tizimining eng dolzarb masalalaridan biri deb qaralmogʻi joiz.

Soʻzni toʻgʻri yozish, tinish belgilarini oʻrinli qoʻllash, fikrni uslub talabiga muvofiq bayon qilish oʻquvchidan katta masʼuliyatni talab etadi. Shu sababli nutqning bu turi ancha sekin va murakkab kechadi. Yozma nutqning oʻziga xos xususiyatlaridan yana biri uni tekshirish, tuzatish, takomillashtirish mumkinligidir. Bu jihatdan u ogʻzaki nutqqa qaraganda ancha qulay imkoniyatlarga ega. Oʻquvchi yozma nutqdagi xato va kamchiliklar ustida ishlaydi, ularni bartaraf etadi, keyingi ishlarida bu xato va kamchiliklarga yoʻl qoʻymaslikka intiladi. Oʻqituvchi shuni ham unutmaslik lozimki, koʻpincha oʻquvchilar yozma ishlarda imlo va tinish belgilariga katta eʼtibor berib, matnning mazmuni ustida yetarli ish olib bormaydilar.

Matnlarda koʻpincha mavzuga aloqasi boʻlmagan fikrlar ustunlik qilib, asosiy fikr eʼtibordan chetda qoladi. Shuning uchun ona tili mashgʻulotlarida oʻquvchilar diqqati faqat imlo va tinish belgilariga emas, balki bayon qilinayotgan fikrning asosli dalillarga ega boʻlishi, materialning toʻgʻri joylashtirilishi, fikrning nutq sharoitiga mos holda toʻgʻri bayon qilinishiga ham qaratilishi lozim. Ona tili darslarida shunday holatni vujudga keltirish lozimki, oʻquvchi yaratgan matnidan qoniqish hosil qilsin. Bu uni oʻz nutqini takomillashtirib borishga ilhomlantiradi. Oʻquvchilar mustaqil ravishda ijodiy fikrlasalar fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda ogʻzaki, yozma shakllarda toʻgʻri, ravon ifodalay olsalar, ona tili mashgʻulotlari samarali oʻtilgan boʻladi.

Nutqda soʻzlarni takroriy qoʻllash, berilgan soʻzni uning maʼnodoshi, uyadoshi va qarama-qarshi maʼnoligi bilan almashtira olmaslik, maʼlum bir sohaga qarashli soʻzlar lugʻatini tuzishda uchraydigan qiyinchiliklar, shubhasiz, oʻquvchilarning soʻz boyligi yetarli emasligidan dalolat beradi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'qituvchi eng dastlab, mahoratli, bilimdon bo'lishi kerak. Hozirgi kun talablariga javob berish uchun puxta tayyorgarlik bilan darslarni tashkil qilishi lozim. Shundagina ko'zlagan maqsadimizga erisha olishimiz muqarrar. Yozma nutqni rivojlantirish og'zaki nutqqa qaraganda ancha murakkab jarayon sanaladi. Chunki u o'quvchilardan grammatik va mazmun jihatidan to'g'ri jumla qurishni, har bir so'zni o'z o'rnida to'g'ri qo'llashni, fikrni ixcham, izchil, ifodali, uslub jihatidan sodda va ravon ifodalashni, bayon qilingan fikrlar yordamida xulosalar chiqarishni talab qiladi. Bu nutqning murakkab tabiati yana shundaki, u imlo, tinish belgilari va uslub bilan bog'liq. So'zni to'g'ri yozish, tinish belgilarini o'rinli qo'llash, fikrni uslub talabiga muvofiq bayon qilish o'quvchidan katta mas'uliyatni talab qiladi. Shu sababli nutqning bu turi ancha sekin va murakkab kechadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva Q. Nutq o'stirish. – T.:O'qituvchi, 2001.
2. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojiboyeva R.N. Mustaqil fikrlash. – T.:Sharq, 2000.
3. Muhiddinov A.G'. O'quv jarayonida nutq faoliyati. – T.: O'qituvchi, 2003.
4. Safarova X. I “Ona tili va adabiyot darslarida og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishning asosiy omillari”. Dars ishlanmasi.
5. O'zbek tilining imlo lug'ati. Toshkent. "O'qituvchi" nashriyoti. 2004.
6. Abdurazzoqova D. “Interfaol metodlar: nazariya, amaliyot, tajriba” Pedagoglar uchun qo'llanma. Toshkent- 2013 .